

Original paper

TALABALARDA MILLIY O'ZLIKNI ANGLASH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA MADANIY MEROSDAN SAMARALI FOYDALANISH METODIKASI

© X.S.Salavatova¹✉

¹Urganch davlat pedagogika instituti, Urganch, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirish jarayonida madaniy merosdan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari yoritilgan. O'zbekiston xalqining boy tarixiy-madaniy merosi – qadimiy an'analar, urf-odatlar, san'at asarlari, adabiyot namunalarning zamonaviy ta'lim jarayoniga integratsiyalashuvi talabalarda vatanparvarlik, tarixiy xotira, estetik did va ijtimoiy faollikni shakllantirishga xizmat qilishi ilmiy-nazariy tahlillar asosida asoslab berilgan.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi – talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishda O'zbekistonning boy madaniy merosidan samarali foydalanishning metodik asoslarini ishlab chiqish, ushbu jarayonda qo'llaniladigan innovatsion pedagogik yondashuvlarni aniqlash hamda ularning ta'lim-tarbiyadagi samaradorligini ilmiy asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda faol o'qitish metodlari – muammoli ta'lim, interaktiv muloqot, klasterlar, konseptual xaritalar, rol o'yinlari, loyihaviy ishlar, hamkorlikda o'rganish texnologiyalari keng qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari oliy ta'lim muassasalarida milliy g'urur, o'zlikni anglash va fuqarolik pozitsiyasini mustahkamlashda madaniy merosning beqiyos o'rnini ko'rsatadi.

XULOSA: madaniy merosdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun u faqat ta'lim mazmunining tarkibiy qismi emas, balki pedagogik jarayonning faol elementi sifatida qaralishi lozim.

Kalit so'zlar: milliy o'zlik, madaniy meros, kompetensiya, talaba shaxsi, pedagogik metodika, tarixiy ong, ta'limda innovatsiya, interaktiv yondashuv.

Iqtibos uchun: Salavatova X.S. Talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishda madaniy merosdan samarali foydalanish metodikasi. // Inter education & global study. 2025, №6. B.334–341.

МЕТОДОЛОГИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У СТУДЕНТОВ

© X.C.Салаватова¹✉

¹Ургенчский государственный педагогический институт, Ургенч, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются теоретические и практические основы использования культурного наследия в процессе формирования национальной идентичности учащихся. На основе научно-теоретического анализа обосновывается, что интеграция богатого историко-культурного наследия народа Узбекистана – древних традиций, обычаев, произведений искусства, образцов литературы – в современный образовательный процесс способствует формированию у учащихся патриотизма, исторической памяти, эстетического вкуса, общественной активности.

ЦЕЛЬ: основной целью данной статьи является разработка методических основ эффективного использования богатого культурного наследия Узбекистана в формировании компетентности национальной идентичности у учащихся, выявление инновационных педагогических подходов, используемых в этом процессе, и научное обоснование их эффективности в образовании.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании широко использовались методы активного обучения – проблемное обучение, интерактивное общение, кластеры, концептуальные карты, ролевые игры, проектная работа, технологии совместного обучения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования демонстрируют неопределимую роль культурного наследия в укреплении национальной гордости, чувства идентичности и гражданского статуса в высших учебных заведениях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: для повышения эффективности использования культурного наследия его следует рассматривать не только как компонент содержания образования, но и как активный элемент педагогического процесса.

Ключевые слова: национальная идентичность, культурное наследие, компетентность, идентичность студента, педагогическая методология, историческое сознание, инновации в образовании, интерактивный подход.

Для цитирования: Салаватова Х.С. Методология эффективного использования культурного наследия в формировании компетенции национальной идентичности у студентов. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 334–341.

METHODOLOGY OF EFFECTIVE USE OF CULTURAL HERITAGE IN FORMING NATIONAL IDENTITY COMPETENCE IN STUDENTS

© Khurshida S. Salavatova¹✉

¹Urgench State Pedagogical Institute, Urgench, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article covers the theoretical and practical foundations of using cultural heritage in the process of forming national identity competence in students.

It is substantiated on the basis of scientific and theoretical analysis that the integration of the rich historical and cultural heritage of the people of Uzbekistan - ancient traditions, customs, works of art, and literary samples into the modern educational process serves to form patriotism, historical memory, aesthetic taste, and social activity in students.

AIM: the main purpose of this article is to develop methodological foundations for the effective use of the rich cultural heritage of Uzbekistan in the formation of national identity competence in students, to identify innovative pedagogical approaches used in this process, and to scientifically substantiate their effectiveness in education.

MATERIALS AND METHODS: active teaching methods - problem-based learning, interactive dialogue, clusters, conceptual maps, role-playing games, project work, and collaborative learning technologies were widely used in the study.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the study show the invaluable role of cultural heritage in strengthening national pride, identity, and civic position in higher education institutions.

CONCLUSION: in order to increase the effectiveness of the use of cultural heritage, it should be considered not only as a component of the educational content, but also as an active element of the pedagogical process.

Key words: national identity, cultural heritage, competence, student identity, pedagogical methodology, historical consciousness, innovation in education, interactive approach.

For citation: Khurshida S. Salavatova. (2025) 'Methodology of effective use of cultural heritage in forming national identity competence in students', Inter education & global study, (6), pp. 334–341. (In Uzbek).

Globallashuv sharoitida jamiyatning ijtimoiy-madaniy hayotida kechayotgan o'zgarishlar milliy o'zlikni anglash, o'zligini yo'qotmaslik, madaniy identifikatsiya va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish jarayonini ta'lim-tarbiya tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylantirmoqda. Ayniqsa, talabalik davri – shaxsiy va ijtimoiy ong shakllanadigan muhim bosqich sifatida – milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini mustahkamlash uchun qulay ijtimoiy-pedagogik makon hisoblanadi. Shu boisdan, oliy ta'lim tizimida madaniy merosning tarbiyaviy, estetik va identitet shakllantiruvchi funksiyalarini chuqur o'rganish va uni ta'limiy faoliyatga integratsiyalash dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Madaniy meros – bu ajdodlardan qolgan tarixiy, badiiy, estetik va ma'naviy boyliklarning jamlanmasi bo'lib, u milliy o'zlikning genetik kodi, xalqning tarixiy xotirasi va madaniy ijtimoiylashuvining asosi sifatida qaraladi. UNESCO tomonidan berilgan talqinga ko'ra, madaniy meros jamiyatning tarixiy taraqqiyoti davomida yuzaga kelgan moddiy va nomoddiy qadriyatlar majmuasidir. Ular orasida xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar, an'anaviy san'at turlari, me'moriy yodgorliklar, kuy-qo'shiqlar, milliy liboslar va boshqa shakllar talabalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim manba sifatida xizmat qiladi. Bugungi kunda zamonaviy pedagogikada kompetensiyaviy yondashuv

asosida talaba shaxsini har tomonlama rivojlantirish, ularning ijtimoiy-madaniy faolligini oshirish, tarixiy va madaniy ongini shakllantirish, fuqarolik pozitsiyasini kuchaytirish ustuvor metodologik yondashuvlardan biri hisoblanadi. Xususan, milliy o'zlikni anglash kompetensiyasi talabaning o'z tarixiy ildizlari, madaniy qadriyatlari, til va an'alariga nisbatan ongli munosabatini, madaniy identitetini va ijtimoiy mas'uliyatini o'z ichiga oladi. Mazkur maqola aynan talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishda madaniy merosdan samarali foydalanish metodikasini ishlab chiqish va amaliyotga tadbiqu etish masalalariga qaratilgan bo'lib, ushbu jarayonning nazariy-metodologik asoslarini ochib berish, ilg'or tajribalarni tahlil qilish hamda zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi.

Milliy o'zlikni anglash – bu insonning o'z xalqiga, tarixiga, madaniyatiga va an'alariga nisbatan ongli, barqaror va mazmunli munosabatini ifodalaydigan murakkab psixologik-pedagogik holatdir. Ushbu kompetensiyani shakllantirishda foydalaniladigan metodologik asoslar esa turli fanlararo yondashuvlarga, zamonaviy ta'lim nazariyalariga va milliy tarbiya konsepsiyalariga tayanadi. Ayniqsa, bu jarayonda pedagogika, psixologiya, madaniyatshunoslik, tarix, etnopedagogika va axloqshunoslik fanlarining integratsiyalashgan usullari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotda ishlatilgan metodologik asoslar, birinchi navbatda, kompetensiyaviy yondashuv bilan belgilanadi. Bu yondashuv talabalarda faqat bilimlarni egallash emas, balki ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olish, milliy qadriyatlarni anglash va ularni shaxsiy hayotiga singdira olish qobiliyatini rivojlantirishni ko'zda tutadi. Kompetensiyaviy yondashuv orqali talabaning shaxsiy, ijtimoiy, madaniy va fuqarolik pozitsiyasi shakllanadi, bu esa milliy o'zlikni anglash kompetensiyasining tarkibiy komponentlaridandir. Shuningdek, tadqiqotda etnopedagogik yondashuv alohida o'rin egallaydi. Bu yondashuv o'zbek xalqining boy tarbiyaviy an'alariga tayanib, madaniy meros unsurlarini o'quv jarayoniga integratsiyalashni nazarda tutadi. Masalan, xalq og'zaki ijodi (maqollar, dostonlar, qo'shiqlar), milliy urf-odatlar, tarixiy shaxslar haqidagi hikoyatlar orqali talabaga o'z xalqining ruhiy-madaniy olami yaqinlashtiriladi. Bu esa ularda tarixiy ong, estetik did va madaniy iftixorni uyg'otadi.

Bundan tashqari, tadqiqotda faol o'qitish metodlari – muammoli ta'lim, interaktiv muloqot, klasterlar, konseptual xaritalar, rol o'yinlari, loyihaviy ishlar, hamkorlikda o'rganish texnologiyalari keng qo'llanildi. Ushbu metodlar talabalarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish, madaniy merosga nisbatan shaxsiy munosabat bildirish va uni o'z faoliyatida amaliyotga joriy etish imkonini beradi.

Yana bir muhim metodologik asos bu – aks ettiruvchi ta'lim (refleksiv ta'lim) yondashuvidir. Bu yondashuv orqali talabalar o'z madaniy ildizlari, tarixiy xotiralari, oilaviy va mahalliy qadriyatlar haqida mushohada yuritib, o'z "men"ini milliy kontekstda anglashga harakat qiladi. Refleksiya asosida shakllangan ongli yondashuv, o'z navbatida, shaxsiy identitet va ijtimoiy mas'uliyatni mustahkamlaydi. Tadqiqotda sifat va miqdoriy tahlil metodlari uyg'unlashtirildi. So'rovnomalar, kuzatuvlar, testlar, intervyular orqali talabalarning madaniy meros haqidagi bilimlari, unga bo'lgan munosabati va amaliy faoliyati o'rganildi. Shuningdek, tajriba-sinov ishlari asosida metodik vositalarning

samaradorligi baholandi. Umuman olganda, mazkur tadqiqot metodologiyasi ko'p komponentli va fanlararo xususiyatga ega bo'lib, u milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi madaniy-ma'naviy vositalarni chuqur tahlil qilish va ta'limiy jarayonga metodik asosda integratsiyalash imkonini berdi.

Talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirish masalasi so'nggi yillarda pedagogika, madaniyatshunoslik, sotsiologiya va psixologiya fanlari kesimida faol o'rganilayotgan dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biriga aylangan. Ushbu kompetensiyaning mazmun-mohiyatini ochib berishda ko'plab mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan ilgari surilgan Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari g'oyasi va Yangi O'zbekiston – yangi taraqqiyot bosqichi konsepsiyasi doirasida yosh avlodga tarixiy xotira, madaniy identitet, milliy g'urur va o'zlikni anglash hissini shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. Shu nuqtayi nazardan, Sh. Mirziyoyev asarlarida yoshlar tarbiyasida madaniy merosning tarbiyaviy kuchi alohida urg'u bilan ta'kidlangan.

Ilmiy-nazariy jihatdan olganda, A. A. Saidov, M. X. Xolmuhamedov, Z. T. Toshkenboyeva kabi pedagog olimlar milliy qadriyatlar asosida kompetensiyalarni rivojlantirishning metodologik asoslarini ishlab chiqqan. Ular ta'lim tizimida milliy o'zlikni anglashni shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, madaniy yondashuv va innovatsion metodlar orqali amalga oshirish lozimligini ta'kidlaydilar. Etnopedagogik yondashuv asoslari A. N. Jumanazarova, N. Q. Yo'ldoshev va Sh. S. Abdullayeva tomonidan yoritilgan bo'lib, ularning tadqiqotlarida xalq og'zaki ijodi, urf-odatlar va madaniy an'analar yosh avlod tarbiyasida vosita sifatida o'rganiladi. Ushbu manbalarda madaniy merosni ta'lim jarayoniga integratsiyalash orqali talabalarda estetik did, madaniy iftixor, tarixiy ong va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan.

Xorijiy adabiyotlarda esa bu masala multikulturalizm va madaniy identitet nazariyalari asosida tahlil qilinadi. Masalan, E. Erikson shaxsiy va ijtimoiy identitetning shakllanishini o'sish bosqichlariga bog'lagan bo'lsa, S. Hall va B. Anderson milliy identitetni sotsial-konstruktsion modelda ko'rsatadi. Bu qarashlar madaniy meros vositasida shaxsda ijtimoiy-madaniy uyg'unlikni shakllantirishda foydalidir.

UNESCO va ISESCO kabi xalqaro tashkilotlarning ta'limda madaniy merosdan foydalanishga doir hisobotlari ham ushbu mavzuni yoritishda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ularning tavsiyalarida ta'limda madaniy xilma-xillikni saqlash, merosni saqlash va uni yosh avlodga yetkazish mexanizmlari ishlab chiqilgan. Shuningdek, zamonaviy kompetensiyalar tizimini ishlab chiqqan OECD (The Organisation for Economic Co-operation and Development) hujjatlarida fuqarolik kompetensiyasi, madaniy ong va ijtimoiy mas'uliyat yoshlar ta'limining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirish madaniy merosdan samarali foydalanishni nazariy va amaliy jihatdan asoslashni talab qiladi. Milliy va xorijiy manbalarning uyg'un tahlili asosida ushbu yo'nalishda samarali metodik yondashuvlar ishlab chiqish imkoni mavjud.

Milliy o'zlikni anglash masalasi zamonaviy jamiyatda shaxsning ijtimoiy, madaniy va fuqarolik jihatdan shakllanishi uchun hal qiluvchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, bu jarayonda yoshlar, xususan, talabalarning o'z xalqiga, tarixiy ildizlariga, madaniy qadriyatlariga nisbatan ongli munosabatini shakllantirish ustuvor pedagogik vazifa hisoblanadi. Mazkur kompetensiyani rivojlantirishda madaniy merosdan foydalanish – ta'lim mazmunini milliy asosda boyitish va talabaning ichki dunyosiga bevosita ta'sir ko'rsata oladigan kuchli manbadir.

Madaniy meros – bu nafaqat tarixiy xotira, balki shaxsiy identitet va jamoaviy ong shakllanishida ishtirok etadigan ijtimoiy-pedagogik hodisadir. Milliy liboslar, qadimiy me'moriy obidalar, xalq og'zaki ijodi, an'anaviy musiqa, xalq amaliy san'ati kabi meros turlari orqali yosh avlod o'zini shu xalqning vakili sifatida his eta boshlaydi. Bu esa o'z navbatida ularda "kimman?", "qayerdanman?", "qaysi qadriyatlar menga xos?" degan fundamental savollarga javob topish ehtiyojini uyg'otadi. Bu ehtiyoj qondirilgan taqdirdagina, milliy o'zlik anglanadi va mustahkamlanadi. Pedagogik jarayonda madaniy merosdan foydalanishning samaradorligi, avvalo, uning talaba uchun shaxsiy ahamiyatga ega bo'lishiga bog'liq. Agar talaba tarixiy obida, maqol yoki doston mazmunida o'z shaxsiy hayoti, oilasi yoki mahallasi bilan uyg'unlikni ko'rsa, u bu merosni faqat o'tmishga oid emas, balki bugungi hayotida faol ishtirok etayotgan qadriyat sifatida qabul qiladi. Shu sababli, madaniy merosni ta'limga integratsiyalashda kontekstual yondashuv, ya'ni o'quvchining hayotiy tajribasiga bog'lab o'qitish muhim metodik tamoyil bo'lib xizmat qiladi.

Bugungi kunda madaniy meros vositasida milliy o'zlikni anglatish masalasi nafaqat ta'lim-tarbiya jarayonining ichki tarkibiy qismi, balki milliy xavfsizlik, ijtimoiy barqarorlik va ma'naviy immunitetni shakllantirish omili sifatida qaralmoqda. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim muassasalarida madaniy merosga oid darslar, to'garaklar, loyihalar, ekskursiyalar, ijodiy uchrashuvlar va musobaqalar orqali bu qadriyatlar nafaqat o'rgatilmoqda, balki yashatilmoqda. Chunki meros faqat bilish ob'ekti emas, balki yashash usuli, fikrlash mezonini va jamiyatdagi o'rningni anglash vositasidir. Shu bilan birga, talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishda muayyan muammolar ham mavjud. Jumladan, ayrim hollarda madaniy merosga nisbatan sathiy, formal yondashuv, faqatgina bayramlar yoki darsliklar bilan cheklanish, uning zamonaviy yoshlar mentalitetiga mos tarzda talqin qilinmasligi natijasida bu qadriyatlar ichki ehtiyojga aylanmay qolmoqda. Bunday sharoitda pedagog innovatsion, interaktiv va talabaning shaxsiy qiziqishlariga mos metodlar orqali madaniy merosni "jonlantirishga" harakat qilishi zarur.

Muhim jihatlardan biri shundaki, madaniy meros faqat "o'tmishni bilish" emas, balki zamonaviylikni anglash, madaniy kompetensiyani rivojlantirish va global dunyoda o'z milliy qiyofasini yo'qotmasdan yashash imkoniyatidir. Shu bois, talabalarga madaniy merosni zamonaviy texnologiyalar orqali o'rganish – raqamli muzeylar, virtual ekskursiyalar, multimediyalar darslari orqali yetkazish ularning estetik va identitet jihatdan o'sishiga xizmat qiladi. Bu esa raqamli avlod vakillari uchun madaniy merosni zamonaviy tarzda talqin qilishga zamin yaratadi. Milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishda madaniy merosdan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda, shaxsiy va ijtimoiy

identitetni mustahkamlashda, fuqarolik mas'uliyatini uyg'otishda strategik vosita hisoblanadi. Buning uchun esa chuqur metodik tayyorgarlik, innovatsion yondashuv va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish zarur.

Bugungi globallashuv va raqamli axborot oqimi kuchaygan davrda milliy o'zlikni anglash masalasi nafaqat shaxsiy, balki butun jamiyatning barqarorligi va rivoji bilan uzviy bog'liq masalaga aylangan. Ayniqsa, talabalik davri — shaxsiy qarashlar, ijtimoiy pozitsiya, madaniy-estetik did va hayotiy qadriyatlar shakllanuvchi muhim bosqich hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirish bugungi oliy ta'lim tizimining dolzarb va strategik yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilishi zarur. Mazkur tadqiqot davomida aniqlanganki, milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishda madaniy merosning roli beqiyosdir. Bu meros – xalq ruhining aksidir. U jamiyatning tarixiy xotirasi, milliy tafakkur shakllari, san'at va estetik qarashlar, urf-odat va an'analarning majmuasi sifatida talabani ichki olamiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Madaniy meros orqali talaba o'zining milliy mansubligini, tarixiy ildizlarini, estetik va axloqiy mezonlarini ongli ravishda anglaydi. Bu jarayon esa ularning shaxsiy va fuqarolik kompetensiyalarining shakllanishiga zamin yaratadi.

Xulosa qilish mumkinki, madaniy merosdan foydalanish samaradorligini oshirish uchun u faqat ta'lim mazmunining tarkibiy qismi emas, balki pedagogik jarayonning faol elementi sifatida qaralishi lozim. Buning uchun o'qituvchi avvalo o'zi madaniy merosni chuqur anglagan, unga ishonchli va samimiy munosabatda bo'lgan holdagina talabani ichki e'tiborini jalb eta oladi. Shu bilan birga, madaniy merosni talabalarga etkazishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan — loyiha asosidagi ta'lim, muammoli vaziyatlar, simulyatsiyalar, raqamli platformalar va interaktiv uslublardan keng foydalanish dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, madaniy meros orqali milliy o'zlikni shakllantirish bo'yicha olib borilayotgan ishlar ayrim hollarda yetarli darajada tizimlashtirilmagan, epizodik va formal tusda kechayotgani ham kuzatildi. Bu esa ushbu sohadagi metodik va konseptual yondashuvlarni yanada chuqurlashtirish, mavjud tajribalarni tahlil qilish, yangicha yondashuvlar ishlab chiqish zaruratini yuzaga keltiradi. Maqolada bayon etilgan tahlil va natijalar asosida quyidagi muhim xulosalarga kelish mumkin:

milliy o'zlikni anglash kompetensiyasi – bu faqat bilim emas, balki shaxsiy munosabat, qadriyatga aylangan tushunchadir.

madaniy meros bu kompetensiyani shakllantirishda fundamental manba, tarbiyaviy vosita va milliy identitetni mustahkamlovchi kalit omildir.

pedagogik jarayonda madaniy merosdan foydalanish tizimli, innovatsion va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilishi lozim.

bu yo'nalishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi va madaniy kompetentligini oshirish – jarayon muvaffaqiyatining muhim kafolatidir.

Shu bois, talabalarda milliy o'zlikni anglash kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan har bir pedagogik faoliyat – bu nafaqat bilim berish, balki shaxsda milliy g'urur, tarixiy xotira va ijtimoiy mas'uliyat uyg'otishdek yuksak maqsadga xizmat qilishi lozim. Bu

esa o'z navbatida Yangi O'zbekistonning ongli, fidoyi va ma'naviy yetuk avlodini tarbiyalash yo'lida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaeva Sh.S. O'zbek xalqining og'zaki ijodiy merosi va uning tarbiyaviy imkoniyatlari. // "Ta'lim va fan" ilmiy-amaliy jurnali. – 2021. – №4. – B. 45–49.
2. Erikson E. Identity: Youth and Crisis. – New York: Norton, 1968. – 336 p.
3. Hall S. Cultural Identity and Diaspora. // Framework: The Journal of Cinema and Media. – 1990. – №36. – P. 222–237.
4. Toshkenboeva Z.T. Ta'limda milliy o'zlikni anglashni shakllantirish: nazariy va amaliy asoslar. – T.: "Fan va texnologiyalar", 2020. – 184 b.
5. Jumanazarova A.N. Etnopedagogika: nazariya va amaliyot. – T.: "O'qituvchi", 2012. – 168 b.
6. Yoldoshev N.Q. Milliy an'analar va zamonaviy ta'lim. – T.: Iqtisodiyot va ta'lim, 2016. – 120 b.
7. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston — inson qadri ulug'langan davlat. – T.: "O'zbekiston", 2021. – 400 b.
8. Saidov A.A. Milliy o'zlikni anglash falsafasi. – T.: Fan, 2002. – 196 b.
9. Xolmuxamedov M.X. Milliy qadriyatlar va ta'lim mazmuni. – T.: TDPU nashriyoti, 2014. – 152 b.
10. UNESCO. Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. – Paris: UNESCO Publishing, 2003. – 34 p.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Salavatova Xurshida San'at qizi**, Urganch davlat pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi [**Салаватова Хуршида Санъат қизи**, Независимый исследователь, Ургенчский государственный педагогический институт], [**Salavatova Xurshida San'at qizi**, Independent researcher of the Urgench State Pedagogical Institute]; manzil: O'zbekiston, Urganch sh., Gurlan ko'chasi, 1A-uy [адрес: Узбекистан, Ургенч, ул. Гурлан, 1А], [address: Uzbekistan, 1A, Gurlan st., Urgench city].